

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PESQUISA E ORIENTAÇÃO EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Kelly Christine Silva de Lima – Curso de Arquitetura e Urbanismo –
kelly.lima@unipe.edu.br

Mirela Davi de Melo – Curso de Arquitetura e Urbanismo –
mirela@unipe.edu.br

Tatiana Moura Rodrigues – Curso de Arquitetura e Urbanismo –
tatiana.redrigues@unipe.edu.br

Phillipe Germano Bezerra Lima – Curso de Arquitetura e Urbanismo –
phillipe.germano@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498877

O trabalho de conclusão de curso (TCC) em Arquitetura e Urbanismo, como o último exercício escolar a ser desenvolvido pelo futuro Arquiteto e Urbanista, é composto por uma parte teórica e outra prática. A parte teórica possui uma estrutura monográfica, onde o estudante precisa escrever e desenvolver uma pesquisa que irá fundamentar a parte prática, em geral: um projeto arquitetônico de média complexidade. Neste cenário, é necessário que o estudante tenha competências e habilidades suficientes ao desenvolvimento de uma pesquisa sobre um tema projetual de sua escolha. Neste processo, dificuldades são encontradas por este estudante, que pelo teor prático do curso, não treina o suficiente suas habilidades em escrita para o campo da pesquisa. Fator este que conduz muitos estudantes na busca por ferramentas de tecnologia, e mais recentemente pelos recursos em Inteligência Artificial (IA) como suporte nestas atividades. Assim, este relato descreve uma experiência docente que teve como objetivo promover o uso consciente de recursos de inteligência artificial aplicados à pesquisa monográfica de estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, indicando as principais

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

estratégias de conscientização que foram adotadas e os resultados percebidos. Para desenvolver esta consciência foram planejados três momentos no percurso do desenvolvimento do trabalho: primeiro, os estudantes receberam instruções sobre o que eram as IAs aplicadas à pesquisa teórica na disciplina Trabalho de Curso em Arquitetura e Urbanismo I, onde houve espaço para o conhecimento das principais plataformas, *prompts* e estratégias de uso consciente, associados a uma reflexão ética na pesquisa, por meio dos seguintes tópicos de conversa: 'Utilização da IA para buscar materiais bibliográficos e como revisão de texto', 'Uso consciente da IA, plágio e Ética na pesquisa', 'Os perigos da utilização da IA no cenário acadêmico atual'; segundo, os estudantes colocaram em prática a utilização dos recursos de inteligência artificial na busca de materiais bibliográficos e entendimento do panorama geral dos temas por eles pesquisados; terceiro, por fim, os estudantes escreveram gradativamente a parte teórica do TCC, apresentando-a durante as aulas de orientação para o professor responsável. Quando o tema do uso da IA no TCC foi abordado em sala de aula, muitos estudantes demonstraram estranheza e surpresa, por terem uma conversa com este conteúdo, considerado na opinião deles: polêmico ou até mesmo um tabu. Tal opinião foi dissolvida aos poucos, na medida em que os estudantes foram estimulados em utilizar os recursos de forma consciente, como uma ferramenta de auxílio e de busca para pesquisa em seus temas de trabalho. O uso das tecnologias de Inteligência Artificial representa um ponto sensível na construção de trabalhos acadêmicos, em especial de conclusão de curso. Logo, os professores responsáveis estabeleceram estratégias para receber os trabalhos dos estudantes nas aulas de orientação e tirar o melhor proveito da atividade educacional. As principais estratégias foram: atenção no conteúdo apresentado; características da linguagem adotada, com seus termos e

coerência dentro da temática estudada, inclusive no quesito da regionalidade exigida; curadoria constante das referências bibliográficas consultadas e a correta aplicação das normas ABNT para citações. Tais procedimentos, auxiliaram os professores em verificar o uso da tecnologia na própria construção do texto do estudante, fazendo uso de softwares gratuitos para verificação de texto similar com web. Ao final do semestre, com a entrega final dos trabalhos, foi possível observar uma melhoria discreta na produção dos estudantes em relação aos semestres anteriores. Percebeu-se que os trabalhos apresentados foram construídos com melhores referenciais e apresentavam melhor desenvolvimento do sequencial de ideias no texto. Além disso, os estudantes demonstraram que o uso dos recursos de IA como ferramentas de suporte à pesquisa foi favorável para reduzir o tempo de busca de referenciais e ainda melhoria do déficit de produção textual que muitos apresentam. Entretanto, é importante salientar que a experiência do uso da IA como suporte na pesquisa na produção do TCC, é uma inovação que merece o máximo de atenção ao ser colocada em prática para se obter os melhores resultados educacionais.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, Carlito Lins de. *et al.* Desafios éticos para o uso de inteligência artificial na educação e pesquisa. **Revista Latino-americana de Relações Internacionais**, v.6, n.3, set- dez. 2024.

ARCIPRESTE, Cláudia Maria. **Entre o discurso e o fazer arquitetônico: reflexões sobre o ensino de Arquitetura e Urbanismo e seus referenciais a partir do trabalho final de graduação.** Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2012.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

